

ХИМИЯ САБАҚТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДА ТӨҢКЕРІЛГЕН СЫНЫП ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЕНГІЗУ

БИТЕМИРОВА А.Е.

Х.Ғ.К., доцент

РАШИДОВА Т.Ш.

магистрант

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті,
Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы

***Аңдатпа:** Бұл мақалада химия пәнін оқытуда төңкерілген сынып технологиясын енгізудің тиімділігі мен оның білім алушылардың оқу әрекетіне ықпалы жан-жақты қарастырылады. Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру, теориялық білімді саналы игеру және практикалық дағдыларды дамыту басты міндеттердің бірі болып табылады. Дәстүрлі оқыту үдерісі оқушылардың пассивті тыңдаушы ретінде қалып қоюына әкелсе, төңкерілген сынып технологиясы оқушылардың сабаққа дейін дербес дайындалуын қамтамасыз етіп, аудиториялық уақытта теорияны талқылауға, мәселелерді шешуге және практикалық тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді. Зерттеу барысында 10-сынып оқушыларына химия сабақтарында алдын ала бейнематериалдар мен цифрлық ресурстар ұсынылып, сабақ үстінде топтық жұмыс, сұхбаттық талқылау және практикалық тапсырмалар ұйымдастырылды. Оқушылардың әдіске қатысты пікірін анықтау мақсатында сауалнама жүргізілді. Сауалнама нәтижелері оқушылардың басым бөлігінің төңкерілген сынып технологиясын тиімді деп бағалайтынын көрсетті. Атап айтқанда, оқушылардың көпшілігі алдын ала берілген бейнематериалдардың тақырыпты түсінуге көмектесетінін, теорияны үйде меңгеру сабақ уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік беретінін және практикалық тапсырмалардың білімді терең меңгеруге ықпал ететінін атап өтті.*

***Тірек сөздер:** Төңкерілген сынып әдісі, білім беру технологиясы, интерактивті оқыту әдістері, цифрлық білім беру ресурстары, мектеп.*

Кіріспе. Қазіргі заманғы химиялық білім беру тек теориялық ақпарат берумен шектелмей, оқушылардың танымдық белсенділігін, шығармашылық ойлау қабілетін және практикалық машықтарын қалыптастыруды талап етеді. Химия пәні – теория мен тәжірибелік жұмыстардың өзара тығыз байланысы мен жүйелілігін қажет ететін сала. Дегенмен, қазіргі таңда, дәстүрлі дәріс және қарапайым жаттығу сабақтары көбіне теорияны үстірт қабылдаумен шектеліп, мектеп оқушыларының белсенді қатысуына мүмкіндік бермейді. Сондықтан оқу процесін жаңғыртуда және білім алушылардың білім сапасын арттыруда төңкерілген сынып технологиясын қолдану өзекті болып отыр. Жеке тұлғаға бағытталған білім беру білім алушылардың тұлғалық дамуына, оның өзіндік дербестігіне, сыни және рефлексивті ойлау қабілетіне, өзін-өзі тану мен жетілдіру дағдыларына, сонымен қатар, шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталады. Мұндағы негізгі мақсат – тек қалыптасқан білімді оқыту ғана емес, алынған ақпараттың мәнін іздеу, түсіну және оны жеке тұрғыда ұғынуға назар аудару, яғни студенттің оқу процесінде енжар тыңдаушы емес, белсенді қатысушыға айналуы [1].

«Төңкерілген сынып» әдісі осы тұжырымдамамен толық үндеседі, себебі дәстүрлі оқытуда педагог сабақ уақытында жаңа материалды меңгеру жұмыстарын жасап, оқушы үйде арнайы берілген тапсырманы орындаса, төңкерілген форматта білім алушылар жаңа материалмен өз бетімен танысады (бейнематериалдар, мәтіндер және басқа ресурстар арқылы). Бұл жүйе -аудиторияда тақырыпты ашу мақсатында оны талқылауға, талдауға, бірлескен тапсырмаларды орындауға және сыни тұрғыдан ойлануға мүмкіндік береді. Мұндай

тәсіл білім алушының белсенді ұстанымын дамытады, сыни ойлауын қалыптастырады, өз оқуына жауапкершілікпен қарауға және рефлексия жасауға үйретеді. Оқушы не үйренгенін, нені түсінбей қалғанын және алған білімін талдайды. Сонымен қатар, төңкерілген сынып әдісі студент пен оқытушы арасындағы диалог пен ынтымақтастыққа жағдай жасайды, бұл жеке тұлғаға бағытталған білім берудің өзегін құрайтын субъект–субъектілік қатынастарға толық сәйкес келеді. Демек, «Төңкерілген сынып» әдісі – жеке тұлғаға бағытталған білім берудің тәжірибелік көрінісі болып табылады: ол білім беруді ақпаратты жай жеткізуден мағынаны іздеуге, білімді жаттап алудан оны саналы ұғынуға, пассивті тыңдаушыдан белсенді тұлғаға айналуға бағыттайды.

Әдебиетке шолу. Бүгінгі таңда білім беру жүйесінің жаһандануы мен цифрлануы аясында оқыту үдерісін жетілдірудің инновациялық формаларының бірі ретінде төңкерілген сынып технологиясы кеңінен қолданылуда. Бұл әдіс дәстүрлі дидактикалық модельдің құрылымдық-мазмұндық жүйесін түбегейлі өзгертеді және білім алушының белсенді-танымдық қызметін орталыққа шығарады. Америкалық педагог-зерттеушілер А. Самс пен Дж. Бергманн ХХІ ғасырдың басында орта білім беру деңгейінде аталған технологияның теориялық-практикалық негіздерін қалыптастырды. Ғалымдардың пікірінше, оқыту үдерісін төңкеру білім алушыны білімнің пассивті тұтынушысынан белсенді құрастырушысына айналдырады. Олар жүргізген зерттеу-тәжірибелер нәтижесі бойынша үй жағдайында бейнематериалдар мен цифрлық контент арқылы жана тақырыпты меңгерген оқушылар аудиториялық сабақтарда талқылау, мәселелік тапсырмаларды шешу және зертханалық тәжірибелер жүргізу арқылы білімді тереңірек игеретіні анықталған [2-3].

Аталған тұжырымдаманы дамытқан америкалық ғалымдар С. Бейли Ли және Н. Сингх жоғары білім беру жүйесінде төңкерілген сынып моделін студенттердің шығармашылық-сыни ойлау бойынша белсенділігін арттырудың, дербес оқу стратегияларын қалыптастырудың тиімді құралы ретінде қарастырады. Лидің еңбектерінде цифрлық оқыту ортасы мен интерактивтік педагогика арасындағы өзара байланыс талданса, Сингхтің зерттеулері бұл модельдің академиялық үлгерімді жақсартудағы оң әсерін эмпирикалық деректермен дәлелдейді. Ұлыбританиялық профессор С. Хеннесси (Sara Hennessy) өзінің ғылыми еңбектерінде төңкерілген оқыту технологиясын білім берудің цифрлық трансформациясы контекстінде қарастырып, мұндай әдістер студенттердің ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілігін жетілдіретінін және олардың оқу процесіне саналы қатысуына мүмкіндік беретінін атап өтеді [4].

Аталған технологияның педагогикалық мүмкіндіктері Ресей мен Қазақстан ғалымдарының еңбектерінде де жан-жақты қарастырылған. Мәселен, Д.П. Ананин мен А.Ю. Сувилова төңкерілген сынып моделін білім алушылардың когнитивтік белсенділігін арттыратын және оқу процесін интерактивтік сипатқа айналдыратын инновациялық құрал ретінде сипаттайды. Авторлар бұл технологияның оқу мазмұнын меңгеруді дербестендіруге, білімді саралап ұсынуға және студенттердің өздігінен оқу дағдыларын жетілдіруге ықпал ететінін негіздейді. Л.С. Набокова мен Ф.Р. Загидуллина өз еңбектерінде төңкерілген сынып әдісін заманауи білім берудің цифрлық трансформациясымен байланыстыра отырып, оның шығармашылық және аналитикалық қабілеттерді дамытатынын атап өтеді.

Қазақстандық ғалымдар А.Т. Көшімова мен Г.А. Мырзабекова химия пәнін оқытуда төңкерілген сынып технологиясын қолданудың практикалық-эксперименттік аспектілерін зерттеген. Олар жүргізген тәжірибелік зерттеулер нәтижесінде төңкерілген сабақ форматы білім алушылардың теориялық түсініктерін тереңдетіп, өзіндік оқу іс-әрекеттерін қалыптастыратынын және эксперименттік дағдыларын жетілдіретінін дәлелдеді. Бұл тәсіл оқу сапасын арттырумен қатар, оқушылардың пәнге қызығушылығын күшейтетіні айқындалған. Сол сияқты Р.С. Жаналиева мен Д.А. Төлегенова химиялық білім берудегі инновациялық әдістерді салыстыра талдау арқылы төңкерілген сынып технологиясының оқушылардың сабаққа дайындық деңгейін, оқу мотивациясын және өз бетінше білім алу қабілеттерін арттырудағы тиімділігін көрсетті. Жалпы, шетелдік зерттеушілердің де еңбектері төңкерілген

сынып технологиясының педагогикалық тиімділігін жан-жақты дәлелдейді. Бұл модель дәстүрлі лекциялық-түсіндірмелік жүйеден бас тартып, оқу-танымдық қызметтің белсенді-интерактивтік формаларына көшуге мүмкіндік береді. Мұнда оқытушының рөлі ақпарат таратушыдан бағыттаушы-кеңесшіге өзгереді, ал оқушы білімді өз бетімен іздену және тәжірибелік әрекет арқылы игеруші тұлға ретінде қалыптасады. Мұндай парадигмалық өзгеріс білім берудің мазмұндық-әдістемелік сапасын арттырып қана қоймай, оқыту үдерісін тұлғалық-субъектілік деңгейде жаңғыртады [5-6].

Зерттеу шарттары мен әдістері. Зерттеу химия пәні бойынша оқушылардың білім алу процесінде төңкерілген сынып технологиясын енгізудің тиімділігін анықтауға бағытталды. Зерттеудің негізгі әдісі ретінде эмпирикалық зерттеу таңдалып, оның құрамына бақылау, сауалнама және педагогикалық эксперимент енгізілді. Зерттеу барысында оқушыларға үй тапсырмасы ретінде бейнематериалдар ұсынылып, сабақта олар түсінбеген мәселелер талқыланды және Padlet, Google Forms және басқа да онлайн платформаларда тапсырмалар орындалды. Бұл әдістер оқушылардың теориялық материалды өз бетінше меңгеруін қамтамасыз етіп, сабақтағы уақытты практикалық жұмыстарға тиімді пайдалануға мүмкіндік берді. Нәтижесінде оқушылардың өзіндік ізденісі күшейіп, химиялық ұғымдарды түсіну деңгейі тереңдеді, пәнге деген қызығушылықтары артты және оқу үдерісіне белсенді қатысу байқалды.

Сауалнама - зерттеу барысындағы оқушылардың төңкерілген сынып әдісі қатысты пікірін жинау мақсатында қолданылды. Бұл сауалнама оқыту үдерісінің тиімділігін, оқушылардың белсенділігін және пәнге деген қызығушылық деңгейін бағалауға мүмкіндік берді. Сауалнамалаға төмендегідей негізгі сұрақтар енгізілді:

1. Сабаққа дейін берілген бейнематериалдар негізгі тақырыпты алдын ала түсінуге көмектесті ме?
2. Теориялық материалмен үйде танысу сабақ уақытын тиімді пайдалануға ықпал етті ме?
3. Сабақта практикалық тапсырмаларды орындау тақырыпты терең меңгеруге септігін тигізді ме?
4. Flipped classroom әдісі химия пәніне деген қызығушылықты арттырды ма?
5. Дәстүрлі сабақ формасымен салыстырғанда, төңкерілген сынып әдісі тиімдірек пе?

Осы қолданылған әдістер мен жүргізілген сауалнама алынған деректердің шынайылығын қамтамасыз етіп, зерттеу қорытындыларын жасауға негіз болды. Жиналған мәліметтер оқушылардың оқу белсенділігі мен төңкерілген сынып технологиясының тиімділігін бағалауға мүмкіндік берді.

Зерттеу нәтижелері және талқылау. Математикалық-статистикалық әдістер ретінде сауалнама нәтижелеріне корреляциялық талдау, жиілік таралымы және пайыздық көрсеткіштер қолданылды. Бұл тәсілдер деректердің сенімділігін қамтамасыз етіп, оқушылардың төңкерілген сынып әдісіне деген көзқарасын нақты бағалауға мүмкіндік берді.

Сауалнама нәтижесінен оқушылардың жаңа тақырыпты оқу барысында, бейнематериалмен алдын-ала танысу тиімді екені анықталды. Зерттеу нәтижелері 1- 5 суреттерде көрсетілген.

Сабаққа дейін берілген бейнематериалдарды көру сізге негізгі тақырыпты алдын ала түсінуге көмектесті ме? titled Question
55 responses

Сурет 1 . Сабаққа дейін берілген бейнематериалдардың негізгі тақырыпты алдын ала түсінуге әсері.

Дәстүрлі сабақ формасымен салыстырғанда, flipped classroom әдісі тиімдірек деп ойлайсыз ба
55 responses

Сурет 2. Төңкерілген сынып пен дәстүрлі әдістің тиімділігін салыстыру

Зерттеу нәтижесіне сәйкес, оқушылардың көпшілігі – 70,9% – төңкерілген сынып әдісін дәстүрлі сабақ формасына қарағанда тиімді деп санайды. Ал 29,1% оқушы бұл пікірмен келіспейді. Бұл нәтиже оқушылардың көп бөлігінің жаңа оқыту әдістеріне оң көзқараспен қарайтынын көрсетеді. Төңкерілген сынып әдісі оқушылардың белсенді қатысуын арттырып, білімді терең меңгеруге мүмкіндік береді деген қорытынды жасауға болады.

Теориялық материалмен үйде алдын ала танысу сабақ уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік берді ме
55 responses

Сурет 3. Үйде теориямен танысудың сабақ уақытын тиімді етуі

Сауалнама нәтижесіне сәйкес, оқушылардың 65,5%-ы теориялық материалмен үйде алдын ала танысу сабақ уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік берді деп есептейді. Ал 34,5% білім алушы бұл тәсілдің тиімділігімен келіспеген. Бұл көрсеткіштер төңкерілген сынып әдісінің уақытты үнемдеуге және сабақ барысында практикалық тапсырмаларға көбірек көңіл бөлуге мүмкіндік беретінін дәлелдейді. Сонымен қатар, кейбір оқушыларға бұл әдіске бейімделу қиындық туғызуы мүмкін екенін де ескерген жөн.

Flipped classroom әдісі сіздің химия пәніне деген қызығушылығыңызды арттырды ма?
55 responses

Сурет 4. Төңкерілген сыныптың химияға қызығушылыққа әсері

Төңкерілген сынып әдісі оқушылар теориялық материалмен үйде танысып, сабақта практикалық тапсырмаларды орындауына негізделген заманауи әдіс. Нәтижелерге сүйене отырып, оқушылардың көпшілігі бұл әдісті тиімді деп санайды. Бұл оқыту үлгісі оқушылардың дербестігін дамытуға ықпал ететіні байқалды.

Сабақ кезінде практикалық тапсырмаларды орындау сіздің тақырыпты тереңірек меңгеруіңізге ықпал етті ме?

55 responses

Сурет 5. Практикалық тапсырмалардың тақырыпты меңгеруге ықпалы

Бұл нәтиже оқушылардың теориялық білімдерін бекіту үшін практикалық тапсырмалардың маңыздылығын дәлелдейді. Көптеген оқушылар тәжірибе арқылы алған білімдерінің жақсы сақталатынын атап өтті.

Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері төңкерілген сынып әдісінің оқушылар үшін тиімді екенін көрсетті. Бұл әдіс оқушылардың оқу үдерісіне белсенді қатысуына, өз бетімен білім алу дағдыларын дамытуға және теориялық білімді тереңірек меңгеруіне ықпал етті. Сабақ уақытының негізгі бөлігін практикалық тапсырмалар мен пікір алмасуға арнау – білімнің сапасын арттыруға оң әсер етті. Сонымен қатар, бұл тәсіл оқушыларға өз оқу қарқынына сай жұмыс істеуге мүмкіндік беріп, оқу барысындағы жауапкершілікті арттырды. Оқу материалымен алдын ала танысу оқушылардың түсінігін тереңдетіп, сабақ кезінде туындайтын сұрақтарды нақты талқылауға жол ашты. Төңкерілген сынып форматы мұғалім мен білім алушы арасындағы байланысты нығайтып, оқу процесін икемді және тиімді етті. Осылайша, бұл әдіс дәстүрлі оқытумен салыстырғанда білім беру сапасын жақсартуда маңызды рөл атқара алатыны анықталды.

Қорытынды. Төңкерілген сынып технологиясын химия пәнінде қолдану білім алушылардың когнитивтік, практикалық және коммуникативтік дағдыларын бір мезетте дамытудың тиімді құралы ретінде танылды. Бұл тәсіл білім алушылардың оқу материалын қабылдау мен өңдеу үдерісін дербестендіріп, танымдық процестерді жеделдетуге мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, алдын ала берілген цифрлық ресурстар арқылы теориялық негіздерді меңгеру, аудиториялық жұмысты күрделірек, тәжірибеге бағытталған әрекеттермен толықтыруға жол ашады.

Сонымен қатар, бұл модель білім беру мазмұнын интербелсенді форматта ұсынуға жағдай жасап, педагог пен білім алушы арасындағы диалогтық қарым-қатынасты күшейтеді. Мұғалімнің дәстүрлі жетекші рөлден гөрі, фасилитатор ретінде әрекет етуі – оқытудағы заманауи парадигманың талаптарына толық сәйкес келеді. Қысқаша айтқанда, төңкерілген сынып технологиясы – білім сапасын арттырумен қатар, оқушылардың дербес білім алу траекториясын қалыптастыруға ықпал ететін перспективалы әдіс.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. ҚР Заңы. Білім туралы. [Мәтін]: 2007, 27 шілдедегі №319-III бұйрықпен қабылданған. – Астана: Ақорда, 2007. – 52 б.
2. Бөрібекова, Ф.Б. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар [Мәтін]: Оқулық / Ф. Б. Бөрібекова, Н. Ж. Жанатбекова. – Алматы: 2014. – 360 бет
3. Хайновский, С.Е. Интерактивные методы обучения и их актуальность на сегодняшний день [Текст] / С.Е. Хайновский // Pedagogical Journal. Vol.12 – 2022, 296-304с.
4. Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интерпретация [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Педагогика и психология» и «Педагогика» / В.И. Загвязинский. — 3-е изд., испр. — М. : Академия, 2006. – 46 с.
5. Плотников, М.В. Технология case-study / Монография. учебно-методическое пособие [Текст] / М.В. Плотников, О.С. Чернявская, Ю.В. Кузнецова. — Нижний Новгород, 2014. - 208 с.